

Práctico 5

Catalina Aguirre Novoa
Automatización industrial
15-04-2026

- a) Para el primer ejercicio que prototipo un proceso de pasteurización de leche a 63°C durante 30 minutos, en el primer apartado se solicitó realizar un modelo a través de un controlador proporcional, para comenzar se definió la entrada como la energía eléctrica y la salida como la energía en forma de calor, para esto se consideró una potencia de 5000W y se utilizó la forma: $b/s+a$, posteriormente se obtuvo:

$$X = \frac{63}{60 \cdot 5000}, \text{ despejando obtenemos que } x = 0,00021, \text{ luego agregamos el}$$

controlador proporcional y obtuvimos la siguiente expresión:

$$\frac{0,00021 C}{5 + \frac{1}{60} + 0,00021 C}$$

A continuación si nos solicitaba si es posible alcanzar los 63°C y en cuanto tiempo se logra, para esta parte se llegó a la conclusión de que el sistema no logra alcanzar dicha temperatura, ya que nuestra variable C va decreciendo con el tiempo, por ende el modelo puede acercarse a los 63°C pero no logra alcanzarlo.

El segundo ejercicio consiste en un prototipo de secador de grano para malteado desde 45% o 46% hasta 4% de humedad, con un tiempo de 1 a 2 días utilizando actuadores de resistencia eléctrica, primeramente se solicitaba definir una expresión para el modelo, primero sacamos el promedio de los días en que se realiza el secado cambiando la medida a horas lo que nos dio un tiempo de 129.600 segundos, luego calcular el $\Delta \text{humedad}$, que nos dio como resultado 42% de humedad, nuevamente aplicamos el controlador proporcional C y reemplazando los datos obtenemos: $\frac{-42C}{129600 + (1 - 42C)}$, posteriormente se solicitó cómo influye el valor del controlador proporcional en la rapidez de respuesta y en el error en régimen permanente del proceso, en donde analizando el valor de c, se logró observar que si la variable C aumenta la rapidez de respuesta disminuye, es decir hace que el sistema se vuelve más lento, y en caso contrario, si C disminuye el sistema se vuelve más rápido, es por esto que el controlador en la mayoría de los casos hace que el sistema responda de manera más lenta, por otra parte cuando C aumenta el régimen de error es pequeño, pero cuando C disminuye el régimen de error, de igual manera el régimen de error nunca llega a cero, pero si va disminuyendo. Esto resulta contradictorio ya que un valor de C más alto reduce el error en régimen, pero hace el proceso más lento.

Luego se solicita ver si es posible lograr el 4% con un controlador puramente proporcional, al analizar el sistema se verifica que no es posible alcanzar este valor, pero si se acerca al 4%, esto se debe a que se presenta un error en régimen pequeño todo el tiempo, este no logra llegar a cero, es por esto que el modelo no logra el 4% de humedad.

Por último, en el tercer ejercicio, se debe analizar una centrífuga rotatoria que presenta oscilaciones, el sistema se aproxima como un modelo de sistema masa resorte amortiguado que incluye un tornillo que permite modificar el amortiguamiento. primero se solicita determinar en qué condiciones la respuesta es oscilatoria, se sabe que un sistema masa resorte se rige por la ecuación: $ms^2 + cs + k$, para que sea oscilatorio utilizamos el factor de amortiguamiento que tiene por ecuación; $x = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$, si el valor de x se encuentra entre 0 y 1 el sistema es subamortiguado y es cuando oscila.

Luego solicita analizar cómo afecta el tornillo al ajuste, acerca del sobreimpulso y al tiempo de establecimiento, el tornillo es capaz de modificar el amortiguador, tenemos dos situaciones, si el tornillo hace que aumente el amortiguamiento, el discriminante $c^2 - 4mk$ del modelo aumenta, generando que existan menos oscilaciones, menos sobreimpulso y mayor tiempo de establecimiento. Por caso contrario si el tornillo genera que el amortiguamiento disminuye, el discriminante también disminuye, por lo que hay mayor oscilación, mayor sobreimpulso y menos tiempo de establecimiento.

- b) Para comparar las preguntas, se utilizó la inteligencia artificial Chat Gpt para responderlas nuevamente y visualizar de mejor manera las diferencias entre ambas respuestas. Para la primera pregunta del pasteurizador de leche la inteligencia artificial lo modeló como un sistema de primer orden de lazo cerrado mediante la siguiente expresión: $\tau \frac{dT}{dt} + (1 + KKp)T = KKpT$,

en donde T es la temperatura de la leche, K es la ganancia térmica y τ es la constante del tiempo. Para calcular si es posible que el sistema alcance los 63°C y en cuanto tiempo lo alcanza, se utiliza la siguiente ecuación:

$T(t) = T_{\infty}(1 - e^{-t/\tau cl})$, luego de resolver la expresión se obtuvo como resultado que el sistema no alcanza los 63°C, pero si se obtiene un valor cercano, y este lo alcanza en 3 a 5 veces su constante de tiempo.

Para la segunda pregunta de secado de grano, la inteligencia artificial modelo el problema como;

$\tau \frac{dT}{dt} + H = K u$, en donde H es la humedad y u es la potencia de secado, luego para ver cómo influye el valor del contador en la rapidez de respuesta y en el error de régimen la inteligencia artificial utilizó la siguiente expresión;

$e = \frac{H_{ref}}{1+KKp}$, donde se concluye que a medida que Kp aumenta, el régimen de error disminuye aunque no llega a cero. Por último para ver si el sistema llega al 4% de humedad, la inteligencia artificial indica que no logra alcanzarlo, ya que siempre queda una humedad residual esto debido a que el controlador proporcional necesita error para que pueda actuar, cuando este error resulta pequeño, también lo es la acción de control.

Para la última pregunta del sistema de masa resorte con amortiguador, la

inteligencia artificial define $w_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$, en donde si el resultado es menor que 1 el sistema es subamortiguado y por ende oscila, si el resultado es 1 el sistema es

críticamente amortiguado, si el resultado es mayor que 1 el sistema es sobreamortiguado y por ende no oscila. Luego indica que si el tornillo modifica el amortiguamiento o la rigidez, se obtienen dos situaciones; si aumenta el amortiguamiento, disminuye el sobreimpulso y oscilaciones, pero el sistema se vuelve más lento, y la segunda situación es que si aumenta la rigidez, aumenta la frecuencia natural y pueden aumentar las oscilaciones. Por último la inteligencia artificial indica que no es posible eliminar las vibraciones del sistema pero si se utiliza un balanceo mecánico, es posible disminuir las vibraciones y aumentar el amortiguamiento.

- c) Existe una información útil, que relaciona los dos primeros ejercicios que se presentaron, esto es el concepto de controlador proporcional, "En algunos sistemas, el simple uso de control proporcional no es suficiente para eliminar completamente el error, lo que se conoce como error de estado estacionario. Para abordar esto, se implementan estrategias más complejas como el control PID, donde se combinan los controladores proporcionales, integrales y derivados."(*Control Proporcional: Definición y Ejemplo | Study Smarter*, s. f.), Con esta información es posible comprender que no es necesario realizar cálculos para verificar si los respectivos sistemas alcanzaban los valores deseados, ya que siempre quedará un margen de error, por ende resulta imposible que se cumplieran esas condiciones. También se puede observar que a medida que este error aumenta la acción de control también lo hace, es por esto que el sistema responde rápido y de igual manera nunca alcanza a llegar al valor propuesto.
- d) Al analizar ambas explicaciones, se notan diferencias tanto al modelar las expresiones como también al interpretar los resultados. En el primer ejercicio de pasteurización de la leche la respuesta que yo genere y la que generó la inteligencia artificial coinciden en que el sistema no alcanza los 63°C pero los modelos son completamente distintos, la IA no utiliza los datos del problema sino que plantea un modelo general, mientras que la expresión obtenida se realizó mediante expresiones matemáticas y aplicando la fórmula del controlador proporcional.

Para el segundo ejercicio del secado de granos, nuevamente se utilizan expresiones completamente distintas, sin embargo en este caso las conclusiones no coinciden, ya que en el desarrollo del ejercicio se indicó que al aumentar el valor del controlador el sistema se vuelve más lento, en caso contrario, la IA indicó una conclusión opuesta. Por otra parte ambas respuestas coinciden en que el error en régimen permanente disminuye a medida que aumenta el controlador, siendo también que este error no logra eliminarse por completo. Por último ambas respuestas coinciden en que el sistema no logra alcanzar el 4% de humedad.

Para el último ejercicio en general los análisis coinciden, obteniendo las mismas conclusiones a pesar de utilizar una expresión del sistema resorte amortiguado distinta pero que están relacionadas entre sí, de igual manera la inteligencia artificial añade otros conceptos a la conclusión de este análisis.

- e) Podemos concluir que los resultados obtenidos por la inteligencia artificial y los que presente yo, son similares en conclusiones, pero con procedimientos matemáticos

distintos, solo hubo un apartado en el cual las conclusiones no fueron iguales y es más se contradicen, sin embargo utilizar la IA como una herramienta permite corroborar el análisis que ya se realizó previamente y añadir información que no se estaba considerando.

Por otra parte se puede añadir también que los resultados obtenidos utilizando el controlador proporcional generaban que el sistema tuviera ciertas mejoras, pero también no elimina por completo el error, sin lograr obtener el valor que se deseaba llegar, en la práctica esto genera una gran importancia a nivel de las empresas, ya que muchas veces se requiere llegar a un valor muy específico y no se puede tener la certeza de que este controlador nos ayude a obtenerlo, de igual manera esta resulta una herramienta útil en la cual podemos apoyarnos, pero no será útil en todos los casos.

bibliografía:

Control proporcional: definición & ejemplo | StudySmarter. (s. f.). StudySmarter ES.

https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-mecanica/control-proporcional/?utm_source=chatgpt.com